

BIOMAS BRASILEIROS EM SALA DE AULA: ESTRATÉGIAS E MATERIAIS ADAPTADOS PARA A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.18268746

Camila Bruschi Tonon¹

milabtonon@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0032181060106594>

Kirliane Miranda de Lima Oliveira²

kirlianemiranda@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2721666001984604>

Elton Montanholi da Silva³

elton.msilva@educador.edu.es.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8208820110935896>

Samira Polegario de Oliveira⁴

samirapolegario@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5201174793877452>

Sabrina Polegario de Oliveira⁵

sabrinapolegario@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4642596172276506>

Luzinete de Souza Oliveira⁶

Luzineteifes@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5480647737807280>

AT02: Educação inclusiva, Diversidade e Políticas públicas.

RESUMO: A inclusão educacional desempenha um papel crucial na asseguarção do direito à aprendizagem para todos os alunos, abrangendo aqueles com deficiências físicas, cognitivas ou sensoriais. O presente estudo teve como finalidade analisar a eficácia de materiais didáticos adaptados, tanto audiovisuais quanto físico, no ensino de Biologia, especificamente sobre a temática relacionada aos biomas do Brasil, voltado a estudantes com síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA) em uma turma de 1º ano do Ensino Médio. Esta pesquisa é de natureza qualitativa e caracteriza-se como uma pesquisa-ação, sendo realizada em três fases: uma aula expositiva interativa utilizando recursos adaptados, uma atividade lúdica e manipulativa com um quebra-cabeça cartográfico, e uma tarefa sensorio-cognitiva que envolvia a associação de sons da fauna. Os achados apontaram que os materiais adaptados facilitaram a compreensão dos conceitos, incentivando o envolvimento e a participação ativa dos alunos. A abordagem que utiliza múltiplos sentidos revelou-se benéfica não apenas para os alunos com necessidades educacionais especiais, mas também impactou positivamente toda a turma, evidenciando a relevância da inclusão no ensino das ciências. Assim, conclui-se que a implementação de métodos pedagógicos variados e adaptados é fundamental para uma aprendizagem significativa em contextos inclusivos, em consonância com as diretrizes

educacionais brasileiras que promovem a equidade no acesso ao saber.

Palavras-chave: Biomas brasileiros; Educação inclusiva; Ludicidade.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva tem se configurado como um paradigma essencial para garantir o direito à aprendizagem de todos os alunos, independentemente de suas particularidades físicas, cognitivas ou sensoriais (Brasil, 2015; Sasaki, 2006). No contexto da educação em Biologia, a introdução de aulas acessíveis e pertinentes exige a adoção de metodologias de ensino e recursos ajustados que atendam à diversidade dos estudantes (Mittler, 2003; Mantoan, 2006).

A Biologia, enquanto domínio científico que investiga a vida em suas variadas dimensões, demonstra uma habilidade singular de cativar os alunos por meio de vivências práticas e debates relevantes sobre saúde, ecologia e tecnologia. No entanto, na falta de uma organização que contemple recursos didáticos adequados, estudantes com deficiências visuais, auditivas, motoras ou cognitivas podem ser excluídos do processo de ensino-aprendizagem (Lima, 2019; Mantoan, 2015). Nesse cenário, a implementação de materiais adaptados — como modelos tridimensionais, diagramas em relevo, softwares de simulação, legendas e audiodescrições — torna-se imprescindível para a promoção igualitária do acesso ao conhecimento científico (Sasaki, 2006; Galvão *et al.*, 2020).

Autores como Vygotsky (1997) e Mittler (2003) ressaltam que a aprendizagem é um processo socialmente mediado, onde a interação com instrumentos adequados às necessidades dos alunos é fundamental para o avanço cognitivo. Na área de Biologia, a adaptação de recursos não apenas remove barreiras de acesso, como também enriquece a experiência pedagógica de toda a turma, promovendo uma metodologia multissensorial que beneficia até mesmo alunos sem deficiências (Carvalho, 2018).

O trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia de materiais didáticos adaptados (audiovisuais e físicos) no processo de ensino-aprendizagem referente ao conteúdo sobre os biomas brasileiros para alunos com síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA) em uma sala de aula regular do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública.

Além do objetivo geral o trabalho teve como objetivos específicos, analisar de que maneira diversos materiais adaptados (mapas táteis, materiais audiovisuais) ajudam os alunos com deficiência a entender os conceitos relacionados aos biomas brasileiros e identificar as abordagens educacionais mais eficazes na facilitação do aprendizado do conteúdo científico

para alunos que apresentam síndrome de Down e transtorno do espectro autista, levando em conta suas características cognitivas e sensoriais.

1.1 Marcos da educação especial inclusiva no Brasil

A educação inclusiva para pessoas com deficiência no Brasil experimentou mudanças importantes nas últimas décadas, sendo moldada por iniciativas globais e leis nacionais que buscam assegurar o acesso à educação.

A constituição brasileira de 1988 destaca em seu artigo 208 inciso III “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (Brasil,1988). Ainda, segundo o mesmo documento, é uma obrigação do Estado garantir que haja acesso à educação, assegurando que estudantes com deficiência recebam o suporte especializado necessário, preferencialmente dentro de instituições de ensino regulares, assim promovendo a igualdade de oportunidades e a inclusão social. Essa diretriz legal enfatiza a relevância de políticas públicas que removam obstáculos educacionais, assegurando que todos os cidadãos, independentemente de suas limitações, tenham direito a uma educação de qualidade em iguais condições. Dessa maneira, a legislação brasileira não só promove a inclusão, mas também reconhece a diversidade como um valor essencial para o avanço educacional e social da nação.

No ano de 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) reformulou a educação especial em uma abordagem integrada à educação convencional. Este texto enfatizou a relevância de incluir todos os estudantes em classes regulares, com suporte de salas de recursos multifuncionais (Brasil, 2008).

A Convenção da Organização das Nações Unidas, promulgada em 2006 e ratificada no Brasil sob o Decreto nº 6.949/2009, trouxe avanços significativos ao assegurar o direito à educação inclusiva em todos os níveis, sem discriminação de qualquer espécie. Este documento legal estabeleceu que pessoas com deficiência têm o direito de frequentar instituições de ensino regulares, com as adaptações necessárias (Brasil, 2009).

Em 2017 a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) integrou a educação inclusiva como um princípio essencial, orientando que os currículos precisam ser adaptados para acomodar a diversidade dos estudantes, incluindo aqueles com deficiência (Brasil, 2017).

Diante das mudanças legais e pedagógicas, observa-se que a educação inclusiva no Brasil progrediu de modo significativo, alinhando-se aos compromissos internacionais e se fortalecendo por meio de normas que dão prioridade à inclusão no ensino regular. Desde a

proteção na Constituição até as orientações da BNCC, o país tem se empenhado em garantir que a diversidade não apenas seja respeitada, mas reconhecida como um aspecto essencial do processo educacional.

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada utilizando a metodologia qualitativa, empregando táticas de pesquisa-ação em uma classe do primeiro ano do Ensino Médio formada por três estudantes que apresentavam necessidades educacionais especiais (dois com síndrome de Down e um diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA).

Segundo Thiollent (2011,p.14) define que a pesquisa ação,

[...] tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo." (Thiollent, 2011, p. 14)

A intervenção educacional foi organizada em três fases sucessivas:

Primeira fase - Aula Expositiva Dialogada: No início, houve uma apresentação teórica acerca das características ecológicas e geográficas dos biomas do Brasil, utilizando recursos audiovisuais adaptados (uma apresentação multimídia com elementos visuais simplificados e linguagem acessível) para assegurar a compreensão dos conceitos essenciais.

Segunda fase - Atividade Lúdico-Manipulativa: Em seguida, os alunos foram apresentados a um quebra-cabeça cartográfico que ilustra a distribuição dos biomas brasileiros. A atividade envolveu o trabalho em conjunto para montar o quebra-cabeça e após isso, a identificação e associação de cada área ao seu respectivo bioma, facilitando a aprendizagem espacial através de estímulos táteis e visuais (Figura 1).

Figura 1 - Montagem do quebra cabeça pelos alunos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Terceira fase - Atividade Sensório-Cognitiva: Na fase final, foram entregues placas ilustrativas com imagens da fauna típica de diferentes biomas (Figura 2). Os estudantes tinham a tarefa de associar o som reconhecer e replicar os sons típicos de cada espécie, explorando a discriminação auditiva e a fixação dos conceitos através de estímulos multissensoriais .

Figura 2 - Participação dos alunos na identificação dos sons dos diferentes animais encontrados nos biomas brasileiros.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Como mostrado na imagem acima, a última etapa da atividade foi desenvolvida de forma participativa e colaborativa, onde os estudantes identificaram o som referente a cada animal presente sobre a mesa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O trabalho foi realizado com três alunos do primeiro ano do Ensino Médio - sendo dois diagnosticados com síndrome de Down e um apresentando Transtorno do Espectro Autista (TEA) e trouxe à tona resultados relevantes quanto à aprendizagem e à inclusão. Ao longo das três fases da intervenção, foi possível notar um engajamento extraordinário de todos os estudantes, que mostraram interesse persistente e uma participação efetiva em cada atividade sugerida.

Na fase inicial, que consistiu em uma aula expositiva dialogada com recursos audiovisuais adaptados, os estudantes mostraram boa receptividade ao conteúdo sobre os biomas brasileiros. A utilização de uma linguagem simplificada e de elementos visuais claros pareceu facilitar a compreensão dos conceitos básicos, conforme evidenciado pelas respostas e questionamentos feitos durante a explicação.

A segunda etapa, que envolveu uma atividade lúdico-manipulativa com um quebra-cabeça cartográfico, mostrou-se particularmente eficaz. Nesse momento um dos alunos teve

maior dificuldade em encaixar as peças, mas ao ser apresentado o mapa na televisão o aluno alcançou o objetivo da atividade. Dessa forma, sendo compreendido que cada aluno tem seu ritmos e suas dificuldades.

Por fim, a atividade sensório-cognitiva com placas ilustrativas e sons da fauna brasileira proporcionou uma experiência de aprendizagem multissensorial bastante produtiva. Os alunos conseguiram associar corretamente a maioria dos animais aos seus respectivos sons, além de demonstrarem entusiasmo ao imitar os sons característicos de cada espécie. Essa abordagem pode consolidar os conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores, ao mesmo tempo em que estimulava diferentes canais sensoriais de aprendizagem. Assim como destaca Kishimoto (2011,p. 112) “O jogo e as atividades manipulativas funcionam como mediadores privilegiados no processo de aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, pois permitem a construção do conhecimento de forma concreta e prazerosa.”.

De maneira geral, a intervenção mostrou-se bem-sucedida em promover a inclusão e a participação efetiva de todos os estudantes. A combinação de estratégias diversificadas - expositiva, lúdica e sensorial - mostrou-se adequada para atender às diferentes necessidades educacionais presentes no grupo, favorecendo tanto a aquisição de conhecimentos específicos sobre biomas quanto o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas. Os resultados sugerem que abordagens pedagógicas multissensoriais e adaptadas podem ser particularmente eficazes para promover a aprendizagem significativa em turmas inclusivas.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo analisar a eficácia de recursos didáticos adaptados no ensino de Biologia para estudantes com síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA), focando na investigação dos biomas brasileiros em uma turma do primeiro ano do Ensino Médio. A pesquisa evidenciou que a adoção de abordagens pedagógicas inclusivas, como o uso de materiais audiovisuais simplificados, atividades práticas e estímulos sensoriais variados, melhora consideravelmente a participação e a compreensão dos conceitos científicos por alunos com necessidades educacionais especiais.

Os resultados obtidos enfatizam a relevância da mediação pedagógica adaptativa, conforme argumentado por teóricos como Vygotsky (1997) e Mittler (2003), que evidenciam a função dos recursos de aprendizagem na evolução cognitiva. A aula expositiva interativa, ao utilizar uma linguagem simples e apresentar elementos visuais nítidos, facilitou a introdução teórica do material, enquanto o quebra-cabeça cartográfico e a associação de sons provenientes

da fauna contribuíram para uma compreensão mais concreta e envolvente dos saberes. Essas abordagens não apenas foram benéficas para os alunos com deficiências, mas também enriqueceram a vivência de toda a turma, corroborando a concepção de que a educação inclusiva beneficia a todos (Mantoan, 2006; Carvalho, 2018).

Além disso, a pesquisa destacou que a verdadeira inclusão no ensino de Biologia não se baseia unicamente em recursos ajustados, mas também requer uma abordagem pedagógica que seja ágil e atenta às particularidades dos alunos. A conexão entre a teoria e a prática, facilitada por atividades que ativam diversos sentidos, revelou-se crucial para a formação de um aprendizado relevante, principalmente em temas que demandam abstração, como a geografia dos biomas.

Considerando os marcos legais do Brasil, incluindo a Constituição Federal (1988), a PNEEPEI (2008) e a BNCC (2017), que garantem o direito à educação inclusiva, este estudo enfatiza a urgência de investimentos contínuos na formação de professores, na criação de materiais acessíveis e na implementação de políticas que assegurem a aplicação dessas diretrizes nas rotinas escolares. As experiências apresentadas neste trabalho demonstram como a inclusão pode ser efetivada em ambiente escolar, convertendo desafios em oportunidades para o aprendizado conjunto.

Em conclusão, é possível afirmar que a educação inclusiva em Biologia — assim como nas demais ciências — demanda um empenho contínuo em relação à diversidade, à inovação no ensino e ao reconhecimento das várias maneiras de aprender. A pesquisa apresentada, ao expor uma intervenção prática e os resultados obtidos, atua como um estímulo para que mais estudos e abordagens educacionais sejam criados nessa direção, garantindo que todos os alunos tenham igual acesso ao conhecimento científico.

Este trabalho se torna especialmente significativo ao ilustrar na prática a implementação da educação inclusiva no ensino regular, especialmente no ensino médio. Ao registrar uma experiência real envolvendo três estudantes (dois com síndrome de Down e um autista) durante aulas sobre biomas brasileiros, a pesquisa transcende a teoria e apresenta de maneira concreta de que forma recursos adaptados podem impactar positivamente o processo de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 3 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>. Acesso em: 6 jul. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009**. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 ago. 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 6 jul. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13146.htm. Acesso em: 3 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 6 jul. 2025.

CARVALHO, Rosita Edler. **Educação inclusiva: com os pingos nos "is"**. 2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2018.

GALVÃO, Taís Cristina. **Recursos pedagógicos acessíveis para o ensino de ciências**. Curitiba: Appris, 2020.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

LIMA, Paulo Gomes. **Educação inclusiva e práticas pedagógicas**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2019.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer?** São Paulo: Moderna, 2006.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar: caminhos e desafios**. Campinas: Papirus, 2015.

MITTLER, Peter. **Educação inclusiva: contextos sociais**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

SASSAKI, Romeu Kazumi. **Inclusão: construindo uma sociedade para todos**. 7. ed. Rio de Janeiro: WVA, 2006.

THIOLLENT, Michel. **Metodologia da pesquisa-ação**. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **Obras escogidas V: fundamentos de defectología**. Madrid: Visor, 1997.